

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS

Instructor III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“SOULMATE”

Malalim na ang gabi at nakatunganga pa rin si Karina at di pa rin ito dinadalaw ng antok. Parang umaabot na hanggang ibang planeta sa dami ng laman ng kanyang isipan. Halos ganito ang kanya nararamdaman tuwing gabi, sa dami pa naman ng kanyang iniisip, nandiyan ang sa trabaho at sa obligasyon ng pamilya. Puno palagi ang kanyang isipan ng kung ano-anong bagay.

Sa edad tatlongpu't-apat, walang ibang iniisip si Karina Kundi ang kanyang pamilya at trabaho. Wala siyang panahon para sa kanyang sarili. Abala siya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Lahat nalang ata ng okasyon at obligasyon ay palagi siyang present. Kung ano man siya sa kanyang pamilya ganun din siya ka aktibo sa kanyang trabaho.

Si Miss Karina ay kanang-kamay sa isang malaking pabrika ng sapatos. Ito ay pag-aari ng pamilyang Yung. Matagal na siyang nagtatrabaho kaya ganito nalang ang pagtitiwala nito sa kanya. Ang kanyang boses ay may puwersa at pinapakinggan ng nakakarami. Minsan ay binibiro siya kung kailan ito mag-aasawa. Tipid na ngiti lamang ang kanyang tugon dahil sa totoo lang walang naglalakas loob na manligaw sa kanya dahil nahihya ito kay Miss Karina. May lihim na umiibig at humahanga sa kanya pero hindi ito nagkakalakas ng loob na ligawan siya. Kilala naman siya bilang mabait ngunit maprinsipyo na dalaga. Bunga marahil ang pag-uugaling ito sa kanyang nakagisnang pamilya na mapagmahal.

Minsan, binigyan ng isang buwang bakasyon si Karina ng kanyang amo. Napagdesisyonan ni Karina na doon muna siya pepermi sa bahay ng kanyang Tiya Besing sa probinsya ng Camiguin. Ang kanyang Tiya Besing ay nag-iisang kapatid ng kanyang ama. Dalaga ito at abala sa pag-aalaga ng halaman at hayop. Dito din sila Karina isinilang bago sila lumipat sa syudad. Siguro mga sampung taon si Karina nang sila ay lumipat.

Abalang-abala si Tiya Besing sa paghahanda sa kanyang pagdating, pista din pala ito ng kanilang nayon. Nanibago si Karina dahil nagbago nan ga ang kanilang nayon. Nagulat siya nang may biglang yumakap sa kanya, Si Dulce pala iyon, kanyang kababata at kakaklase niya ito sa elementarya. Masaya silang nagkuwentuhan. Namiss nila sobra ang bawat isa. Napag-usapan din nila na may gaganapin palang Homecoming sa kanilang paaralan sa elementarya. Inimbitahan ni Dulce sa Karina sa gagawing Homecoming.

Ilang araw na ang dumaan parang bagong Karina na ang kanyang naramdaman. Nawala bigla ang bigat ng responsibilidad sa pamilya at trabaho. Masaya siya lalong-lalo na sa araw ng kanilang Homecoming. Habang abala ang lahat may biglang lumapit kay Karina si Benjie kaklase niya noon sa ikaapat na baitang. Hindi na niya ito lubos na matatandaan ngunit meron siyang isang kuwento na napabuhakhak silang dalawa. Ayon

kay Benjie inagawan daw niya ng meryenda noon si Karina sanhi upang umiyak ito nang umiyak. Di na ito matandaan ni Karina pero natuwa siya sa kuwentong yaon. Sa lahat ng nandoon si Benjie lang naglakas ng loob na lapitan siya. Nagpalitan sila numero ng celpon at umuwi na na si Karina.

Mataas na ang araw nang siya'y magising. Nagulat siya may mga mensahe na sa akala niya trabaho ito, hindi pala lahat ay galing kay Benjie. Bigla may ibang kaba siyang narandaman. Sinagot niya yung mga *text messages* ni Benjie, para silang bata hindi na natigil at ginabi na sila sa pagpapalitan ng mga mensahe. Naging ganun na ang kanilang paraan ng kanilang komunikasyon. Parang nakuha ni Benjie ang kiliti ni Karina. Panalong-panalo naman ang mga jokes ni Benjie kay Karina. Kahit ano nalang ang ipinapadala sa kanya na pagkain. Isang araw naglakas loob si Benjie na dumalaw sa kanya at nag-akyat ng ligaw. Nagulat si Karina dahil sa tanang buhay niya wala pang naglakas-loob na manligaw sa kanya. Hindi niya ito sinagot, hindi rin niya ito binastid.

Uuwi na siya kina-umagahan. Hindi niya ito ipanaalam kay Benjie, ang kanyang pag-uwi. Bago siya umalis sa bahay ng Tiya Besing ay pinagsabihan siya nito tungkol sa pagkatao ni Benjie, na ito raw ay “bugoy” at walang trabaho. Lyon lang naman. Marami ang ang sumagi sa isipan niya, kung sasagutin niya ito o hindi. Kung kanyang bibigyan ng ebalwasyon wala sa kriterya niya sa pinapangarap niya na lalaki si Benjie. Tanging kagwapuhan at pagkaromantiko meron ito. Bumalik si Benjie para bisitahin siya ngunit naka-uwi na siya. Sa celfon maraming tanong si Benjie, nasaktan ito at kung papayagan siya ni Karina ay kanya itong susundan sa syudad. Parang tinusok din ang kanyang puso kahit hindi naman obligasyon ni Karina na magpaalam sa kanya. Sinabi ni Karina na kung kaya ba ni Benjie na sundan siya nito sa syudad. Isa itong pagsubok.

Isang araw, sa kanilang opisina nagulat si Karina at may naghahanap daw sa kanya. Malayo pa sa lobby ay alam na niya si Benjie iyon. Napatanga siya at nasabi ni Karina sa isip kung anong lakas kaya ng loob meron si Benjie. Araw-araw hatid sundero siya ni Benjie. Napansin ito ng magulang niya at nagbigay din ng puna. Alam ni Karina na may pagtutol ang kanyang ina ngunit tinanggap naman nang maayos ng kanyang mga magulang si Benjie sa tuwing ito ay dadalaw. Pinagsabihan si Karina ng kanyang ina na huwag itong ay magmamadali sa pagsagot kay Benjie. “Kahit daw last trip basta kay front seat”. Pinakinggan naman ni Karina ang ina habang ang kanyang ama ay tahimik lamang at nagmamasid. Sa mga araw na nagdaan nakita ni Karina ang kakaibang kaligayahan na dala ni Benjie sa buhay niya. Sinagot niya ito. Masaya at maayos ang kanilang relasyon. Tatlong buwan lang silang naging magnobyong at nagpakasal kaagad. Nagulat silang dalawa ng tinanong sila ng pari kung saan sila unang nagkatagpo? Sabay nilang sinagot magkaklase kami sa ikaapat na baitang. Natawa ang pari, sabay sabi “ una kayong nagkita sa panahon ng iyong baptismo, kaya sadya kayong ipinagtagpo”.

Napakagandang rebelasyon ito ng pari, at isang patunay na sila ay tinadhana. Masaya siya sa piling ni Benjie lubos at wagas ang pagmamahal nito sa kay Karina. Mahal na mahal siya. Biniyayaan sila ng dalawang mga anak, masaya at tahimik na namumuhay kapiling ang isa't-isa.

Categories

Please **HIGHLIGHT** the category that best fits your submission:

- ◆ Poetry
- ◆ **Short Stories**
- ◆ Essays
- ◆ Spotlight on Emerging Writers
- ◆ Creative Corner
- ◆ Others: _____ (Please specify)

After you fill this out, kindly send it to our official email at binasbookers2013@gmail.com.

The online publication process typically takes **7 to 10 days**. However, if you opt for a publication that includes **peer review**, the timeline may vary depending on the availability of reviewers. We appreciate your patience and understanding in this matter.

"This literary magazine will be published both online and in print. The online version is free. After the publication is finalized, we will provide you with the full copy in PDF format. If you wish to print it, you may do so on your own."